

**ОБЗОР XVI ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ И
IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «КУТАФИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» МГЮА
«СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ЗАДАЧИ РОССИЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»**

С 24 ноября по 4 декабря 2015 г. в Москве проходила пятая по счету юридическая неделя, приуроченная ко дню юриста, который отмечается 3 декабря. Организатором мероприятий в рамках Московской юридической недели выступила Ассоциация юристов России совместно с партнерами, основные из которых Юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) и Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). В течение недели состоялся целый ряд научно-практических, образовательных и культурных мероприятий: ведущие специалисты в области юриспруденции проводили лекции и мастер-классы, были организованы круглые столы и дискуссионные клубы, кроме того юристы и студенты правовых факультетов приняли участие в шахматном турнире и фестивале искусств.

Наиболее масштабным и значимым научным мероприятием в рамках Московской юридической недели в 2015 г. стала открывшая ее совместная научно-практическая конференция Юридического факультета МГУ и МГЮА «Стратегия национального развития и задачи российской юридической науки», приуроченная к 25-летию принятия Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Работа конференции велась на протяжении четырех дней в рамках Пленарного заседания, 23 тематических секций и 7 круглых столов.

В конференции приняли участие ученые-юристы, представители органов законодательной, исполнительной и судебной власти, а также аспиранты и студенты, обучающиеся по правовым специальностям. Участником форума от РИЭПП стала Е. А. Салицкая, зав. сектором экономико-правового регулирования сферы интеллектуальной собственности и трансфера технологий.

Пленарное заседание открыл декан Юридического факультета МГУ, председатель Московского отделения Ассоциации юристов России, д-р юрид. наук А. К. Голиченков, с приветственным словом к участникам конференции обратились также ректор МГЮА, председатель Ассоциации юристов России, канд. юрид. наук В. В. Блажеев и председатель Комитета Государственной Думы РФ по конституционному законодательству и государственному строительству, канд. юрид. наук В. Н. Плигин. С докладами на пленарном заседании выступили как представители вузовской юридической науки, так и руководители органов судебной власти: председатель Конституционного Суда РФ,

д-р юрид. наук В. Д. Зорькин и председатель Суда по интеллектуальным правам, д-р юрид. наук Л. А. Новоселова. Выступающие осветили широкий круг правовых вопросов: от истории развития конституционного права в России до реформирования современного административного и гражданского законодательства, проблем взаимодействия международных и национальных судов.

Поднималась и такая острая проблема как развитие правовых инструментов борьбы с международным терроризмом.

В. Д. Зорькин посвятил свое выступление актуальным задачам юридической науки в свете обострения глобальной террористической угрозы. Докладчик отметил, что такие традиционные для западных правовых порядков ценности, как права человека, не всегда могут быть в неизменном виде перенесены в страны с иным культурно-историческим наследием, и их искусственное насаждение может привести к неблагоприятным последствиям. Была подчеркнута необходимость развития правовых инструментов борьбы с терроризмом на международном уровне. Проректор по научной работе МГЮА, д-р юрид. наук В. Н. Синюков представил доклад «Российское фундаментальное правоведение: вызовы времени», в котором были поставлены задачи интеграции России в международную правовую систему, развития отраслевой теории права, «пробуждения» правовых начал российского общества. Особенности конституционной истории России осветил в своем выступлении проректор МГУ, декан Высшей школы государственного аудита МГУ, д-р юрид. наук С. М. Шахрай, который, в частности, отметил особую роль Конституционного суда РФ в развитии национальной правовой системы, инициации реформ и обеспечении соответствия законодательной деятельности реальным потребностям страны и общества. Тема конституционного законодательства получила развитие в докладе зав. кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ, д-р юрид. наук С. А. Авакьяна «Мысли о перспективах конституционно-политического строительства в России». Выступающий подчеркнул необходимость развития системы сдержек и противовесов, распространения консультативных институтов демократии, отметил взаимосвязь конституционного развития и федеративного устройства государства.

Вторую часть пленарного заседания открыл доклад Л. А. Новоселовой, посвященный проблеме злоупотребления правами в сфере интеллектуальной собственности. Зав. кафедрой гражданского права Юридического факультета МГУ, д-р юрид. наук Е. А. Суханов осветил в своем выступлении основные итоги реформы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в том числе касающиеся юридических лиц. Проблема поиска оптимального пути модернизации материальных и процессуальных норм законодательства об административных правонарушениях нашла отражение в выступлении профессора кафедры административного права и процесса МГЮА, канд. юрид. наук М. С. Студеникиной. На пленарном заседании был также представлен доклад зав. кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора Юридического факультета МГУ, д-р юрид. наук Л. В. Головкин

«Российская юридическая наука и интеллектуальные центры глобального развития: интеграция или автономия?» и доклад профессора кафедры уголовного права МГЮА, д-р юрид. наук И. А. Клепицкого «Аномия и пути ее преодоления». Завершилось заседание выступлением зав. кафедрой международного права Юридического факультета МГУ канд. юрид. наук А. С. Исполинова, посвященным проблеме взаимодействия международных и национальных судов.

Работа конференции продолжилась в рамках секций и круглых столов, посвященных конкретным тематическим направлениям, которые охватили практически все области юриспруденции, начиная от философии права и заканчивая банковским, предпринимательским правом и правом ЕС. Представитель РИЭПП принял участие в работе секции по интеллектуальным правам, на которой состоялось совместное заседание Научно-консультативного совета по интеллектуальным правам при Суде по интеллектуальным правам и кафедры интеллектуальных прав МГЮА. На обсуждение были вынесены некоторые вопросы, связанные с правовой охраной товарных знаков не нашедшие единообразного решения в судебной практике:

- О количестве оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака в п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- О применении абзаца девятого п. 2 ст. 1512 ГК РФ (указанное положение касается порядка оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку).
- Совокупность каких обстоятельств является основанием для применения подпункта 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ в случае, если обозначение ранее использовалось производителем? (Указанное положение устанавливает запрет на государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя).
- О квалификации обозначения как ложного и введении потребителей в заблуждение.
- О квалификации обозначения как ложного применительно к тем товарам и услугам, для которых испрашивается его правовая охрана.

Кроме того, по ряду проблем, не вынесенных на устное обсуждение, экспертам было предложено изложить письменное мнение, среди них: подходы к применению п. 1 ст. 1483 ГК (о недопущении государственной регистрации в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью) и однородность товаров как критерий для определения возможности введения потребителей в заблуждение относительно их изготовителя.

Поднятые на заседании проблемы вызвали неподдельный интерес у приглашенных специалистов – по некоторым из них состоялась бурная

дискуссия, в том числе по вопросу о квалификации обозначений в качестве ложных или способных ввести потребителей в заблуждение. Высказали мнение и иностранные эксперты, рассказавшие, каким образом урегулированы аналогичные правовые вопросы в национальном законодательстве их стран.

*Обзор подготовлен
заведующей сектором РИЭПП Е. А. Салицкой*